

TALABALARDA OILAVIY QADRIYATLAR VA TA'LIM MOTIVINI AMALGA OSHIRISHNING MA'NAVIY-AXLOQIY JIHATLARI

Rustamova Lola Inomovna

ISFT instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17695259>

Annatsiya. Mazkur maqolada talabalarda oilaviy qadriyatlarni shakllantirish, ularning ta'limga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytirish jarayonida ma'naviy-axloqiy tarbiyaning o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, ta'lim motivi bilan oilaviy qadriyatlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik yoritilib, zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida bu jarayonni samarali tashkil etish yo'llari ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: oilaviy qadriyatlar, ta'lim motivi, ma'naviyat, axloq, tarbiya, shaxs kamoloti, pedagogik yondashuv.

Аннотация. В данной статье анализируется роль духовно-нравственного воспитания в процессе формирования у учащихся семейных ценностей, усиления их мотивации к обучению. Также будет освещена взаимосвязь воспитательного мотива и семейных ценностей, показаны пути эффективной организации этого процесса на основе современных педагогических подходов.

Ключевые слова: семейные ценности, воспитательный мотив, духовность, нравственность, воспитание, созревание личности, педагогический подход.

Annotation. This article analyzes the role of spiritual and moral education in the process of forming family values in students, strengthening their motivation for education. Also, the relationship between the educational motive and family values is highlighted, and the ways of effective organization of this process are indicated on the basis of modern pedagogical approaches.

Keywords: family values, educational motivation, spirituality, morality, upbringing, personality maturation, pedagogical approach.

Kirish. Bugungi globallashuv davrida yoshlarning ongida milliy g'oya, ma'naviy qadriyatlar va axloqiy me'yorlarni mustahkamlash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, talabalik davri inson hayotida eng faol, mustaqil fikrlash shakllanadigan bosqich bo'lib, unda shaxsning oilaviy qadriyatlari, ta'limga munosabati va motivlari izchil rivojlanadi.

Oila — bu nafaqat ijtimoiy institut, balki insonning axloqiy shakllanishi, ma'naviy kamoloti uchun asosiy maktabdir. Shunday ekan, talabalarda oila qadriyatlariga hurmat bilan qarash, oilaviy mas'uliyatni his etish, bilim olishga ijobiy motiv yaratish o'zaro bog'liq jarayonlardir[2].

Talabalarda oilaviy qadriyatlar va ta'lim motivini amalga oshirishning ma'naviy-axloqiy jihatlari chuqur va murakkab. Oilaviy qadriyatlar talabaning shaxsiy, ma'naviy va axloqiy rivojlanishida poydevor vazifasini o'taydi, chunki oila — bu shaxsning tarbiyasi va jamiyatga moslashishining birinchi makoni. Oiladan olgan ma'naviy-axloqiy qadriyatlar, jumladan, mehnatsevarlik, sadoqat, ishonch, mehr-oqibat va milliy an'analar, talabalarda ta'lim motivi va hayotga intilishning samarali asoslarini yaratadi.

Ta'lim jarayonida talabalarda oilaviy qadriyatlarni rivojlantirish ma'naviy-axloqiy madaniyatni oshirish bilan chambarchas bog'liq. Oliy ta'lim muassasalarida o'qituvchi va talaba o'rtasidagi munosabatlarning ma'naviy-axloqiy jihatlari, shuningdek, ta'lim qadriyatlarini shakllantirish talabalarning ta'limga bo'lgan ichki motivatsiyasini mustahkamlaydi. Ma'naviy qadriyatlarning rivojlanishi ta'lim motivini oshirib, talabalarga bilim olishda faol va maqsadga yo'naltirilgan bo'lishga yordam beradi.

Oilaviy qadriyatlar va ta'lim motivini amalga oshirishning ma'naviy-axloqiy jihatlari quyidagilardan iborat: Oiladan boshlangan milliy va madaniy qadriyatlarning talaba qalbida mustahkam o'rin olishi. Talabaning oilaviy muhitda shakllangan axloqiy prinsiplari orqali ta'limga bo'lgan ichki motivatsiyani oshirish. Oila va ta'lim muassasalarining hamkorligi, unda ma'naviy-axloqiy qadriyatlar asosida ta'lim muhitini yaratish. Talabalarda sabr-toqat, poklik, adolat, muloqot madaniyati kabi fazilatlarni rivojlantirish orqali ta'lim jarayonida ijobiy natijalarga erishish[3].

Talabalarda oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash va ta'lim motivini o'stirish ma'naviy-axloqiy asoslarni yaratishni talab qiladi, bunda oila va ta'lim muassasalarining roli birdek muhim hisoblanadi.

Asosiy qism. Oliy ta'lim muassasalari talabalarida milliy ma'naviy qadriyatlarni takomillashtirishning pedagogik-psixologik jihatlarni tahlil qilish hozirgi kun pedagogika, psixologiya fanlari taraqqiyotida muhim rol o'ynaydi. Qadriyatlarning ta'lim-tarbiyaviy ahamiyati haqida professorlar O.Musurmonova, S.Nishonova, M.Inomova, M.Davletshin, A.Atoyev F.Nasriddinov, T.Usmonxujayev, X.Rafiyev, U.Ibrohimov, R.Abdumalikov, F.Axmedov, X.Meliyev, Sh.D.Mardonov, O.Jamoliddinovalarning tadqiqotlarini alohida ta'kidlash lozim.

Talaba shaxsini takomillashtirish uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan narsa butun iyerarxik qadriyatlar tizimini yaxlit ko'rish, tushunish va qabul qilishdir: umuminsoniy (insonparvarlik, adolat, demokratiya, erkinlik), umumiy madaniy (ijod, uyg'unlik, bunyodkorlik, ma'naviyat, axloq), milliy ma'naviy va tarbiyaviy (Vatanga muhabbat, Vatanni himoya qilishga tayyorlik, tinchliksevarlik, milliy va diniy bag'rikenglik, mehnatsevarlik, sog'lom turmush tarzi); shaxsning har tomonlama va uyg'un rivojlanishi, kasbiy o'zini-o'zi takomillashtirishi; shaxsiy (hayotga e'tibor berish, o'zini namoyon qilish va o'zini o'zi anglash, sog'liq, do'stlik, sevgi, oila, baxt, farovonlik, mehnat, ijod va boshqalar).

Shu bilan birga, Vatanga muhabbat, vatanparvarlik, fuqarolik kabi qadriyatlar davlatimiz mafkurasining tarkibiy qismlari sifatida qaraladi va talabalarning ijtimoiy faolligini, fuqarolik mas'uliyatini, qonun va hokimiyatga hurmatni, o'z-o'zini anglashini rivojlantirish, birdamlik va kollektivizm ruhini tarbiyalash Yangi O'zbekiston sharoitida eng muhim tarbiyaviy vazifalardir. Axborot kommunikatsion texnologiyalarning o'ziga xos imkoniyatlarini shu sohaga moslashtirgan holda ishlab chiqish, innovatsion texnologiyalardan texnika oliy ta'lim muassasalari talabalarida o'qitish vositasi sifatida foydalanish nihoyatda muhimdir.

Ta'kidlash joizki, Oliy ta'lim davlat ta'lim standartlarida ham ijtimoiy-gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy fanlarni o'qitish jarayonida milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida ilmiy dunyoqarashni, yuksak ma'naviyat va demokratik madaniyatni, iqtisodiy, huquqiy va ijodiy tafakkurni, ijtimoiy-siyosiy faollikni shakllantirish kabi talablarni ta'minlash lozimligi alohida uqtirilgan. Mamlakatimizda ta'lim islohotlarining hozirgi bosqichida amalga oshirilayotgan o'zgarishlar axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish bilan bog'liq bo'lib, aynan axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali zamonaviy ta'lim tizimida

talabalarda ma'naviy qadriyatlarni rivojlantirish, uning didaktik ta'minoti turlari va shakllarini hamda ularni xalqaro ilg'or tendensiyalar asosida takomillashtirishning huquqiy-me'yoriy asoslari yaratildi va moddiy-texnika bazasi rivojlantirilmoqda.

Oila qadriyatlari — bu avlodan-avlodga o'tib kelayotgan an'ana, mehr, hurmat, sadoqat, hamjihatlik kabi fazilatlar tizimidir. Ular talabani dunyoqarashi, xulq-atvori va o'qishga munosabatiga bevosita ta'sir qiladi.

Ota-onaning o'zaro hurmatda yashashi, farzand tarbiyasiga e'tiborli bo'lishi yoshda ijobiy axloqiy xulqni shakllantiradi. Shu bois, talabalarda oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash orqali jamiyatning ma'naviy poydevorini mustahkamlash mumkin.

Motiv — shaxsning faoliyatini rag'batlantiruvchi ichki kuchdir. Ta'lim motivi esa bilim olish, o'z ustida ishlash, kasbiy mahoratni oshirish istagi bilan bog'liq.

Agar talaba ma'naviy jihatdan boy, o'z hayot maqsadini anglagan, oila qadriyatlariga sodiq bo'lsa, uning ta'limga bo'lgan munosabati ham mas'uliyatli va ongli bo'ladi. Bunday shaxsda “bilim – hayotimning mezonini” degan tushuncha shakllanadi.

Pedagogik yondashuvlar orqali: interaktiv metodlar (“Aqliy hujum”, “Munozara”, “Rol o'ynash”) yordamida talabalarni oilaviy qadriyatlar haqida fikr yuritishga undash.

Ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar orqali: ota-ona ishtirokidagi suhbatlar, “Oila – baxt manbai” mavzusida uchrashuvlar o'tkazish. Shaxsiy namuna orqali: o'qituvchilarning o'zining axloqiy namunasi talabalar uchun eng samarali tarbiya vositasidir. Psixologik qo'llab-quvvatlash orqali: talabalarga o'z hayot yo'lini belgilashda individual maslahatlar berish.

Ma'naviy-axloqiy qadriyatlar shaxsni ichki tartibga soladi, intizom va mas'uliyatni oshiradi. Axloqan barkamol talaba o'z kasbiy sohasini chuqur o'rganishga intiladi, jamiyatga foydali bo'lish motiviga ega bo'ladi. Shu bois ta'lim jarayonida ma'naviyat va axloqiy tarbiya doimiy e'tiborda bo'lishi zarur.

Xulosa. Talabalarda oilaviy qadriyatlar va ta'lim motivini uyg'un shakllantirish – bu shunchaki tarbiyaviy masala emas, balki jamiyat ma'naviy barqarorligining kafolatidir. Oila qadriyatlari shaxsni ruhiy jihatdan mustahkamlaydi, ta'lim motivi esa uni intellektual jihatdan rivojlantiradi. Shuning uchun o'qituvchi, ota-ona va ta'lim muassasasi hamkorlikda bu jarayonni yo'lga qo'yishlari zarur. Umuman olganda, oilaviy qadriyatlar va ma'naviy-axloqiy jihatlar yoshlar va talabalarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlaydi. Bu jarayonlarda ta'lim muassasalari va oilaning o'zaro hamkorligi, milliy qadriyatlarni asrash va rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining 23.09.2020-yil O'RQ-637-son “Ta'lim to'g'risida”gi yangi tahrirdagi Qonuni.
2. Komilov T., Abidova S. Milliy axloqiy qadriyatlar va ularning tarbiyaviy ahamiyati. O'zR FA, “Fan”, 2000. B.20.X.
3. Shodiyev, X. Oila psixologiyasi asoslari. – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2020. – 56-bet.
4. Hadislar va islom tarbiyasi. – Toshkent: “Islom tarixi”, 2013. – 55-bet.